

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA INCIDÊNCIA DE SÍFILIS ADQUIRIDA ENTRE POVOS INDÍGENAS DA REGIÃO NORTE DA AMAZÔNIA LEGAL

INTRODUÇÃO: A sífilis adquirida é uma Infecção Sexualmente Transmissível - IST, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, curável e totalmente exclusiva do ser humano, que pode apresentar diversos sinais clínicos e variáveis estágios de agudização. Sendo transmitida por contato sexual (oral, vaginal ou anal) sem preservativo. Embora a sífilis seja uma doença tratável e curável, ainda há alta prevalência de casos no Brasil, sobretudo em comunidades vulneráveis, como os povos indígenas. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência de sífilis adquirida em povos indígenas da Amazônia Legal, incluindo os estados da Região Norte, no período de 2020 e 2024. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, do tipo exploratório-descritivo, que incluiu casos notificados de sífilis adquirida restringindo a buscas aos povos indígenas na região Norte e que foram extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período entre 2020 e 2024. Foram excluídos os registros de pacientes cuja localidade de residência não pôde ser identificada, bem como aqueles sem diagnóstico confirmado ou sem registros completos. **RESULTADOS:** Foram registrados 1.301 casos de sífilis adquirida em povos indígenas na Amazônia Legal, sendo 1.154 na região Norte. Desse total, 670 casos ocorreram no Amazonas (58%), 172 no Acre (14,9%), 102 em Roraima (8,8%), 80 no Pará (6,9%), 55 em Rondônia (4,77%), 46 no Amapá (3,98%) e 29 casos no Tocantins (2,5%). **CONCLUSÃO:** A elevada incidência de sífilis adquirida entre os povos indígenas da Amazônia Legal, especialmente no estado do Amazonas, destaca a vulnerabilidade socioeconômica, a dificuldade no acesso à informação e a escassez de serviços de saúde como fatores determinantes para a propagação da doença. A prevalência de casos no Amazonas pode estar diretamente relacionada à maior concentração de povos indígenas na região. É fundamental, portanto, a implementação de estratégias para a ampliação do acesso à informação e dos cuidados de saúde, visando mitigar as desigualdades e fortalecer a prevenção e o tratamento da sífilis entre essas populações.

Palavras-chave: Infecções Sexualmente Transmissíveis, Povos Indígenas, Sífilis.